

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

O'ZBEKISTON FOND BOZORIDA ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) STANDARTLARINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Abdushukurova Jamila Hikmatilla qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: abdushukurovajamila9@gmail.com

Tel.: +998771157755

(3-sho'ba: Bank sektorida sun'iy intellekt va FinTech:
tadbirkorlikni moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlari)<https://doi.org/>

So'nggi yillarda jahon kapital bozorlarida ESG (Environmental, Social, Governance — ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) standartlari barqaror investitsiyalarni baholashning muhim mezoniga aylandi. Global moliya tizimida investorlar kompaniyalar faoliyatini faqat moliyaviy natijalar bilan emas, balki ularning atrof-muhitga ta'siri, ijtimoiy mas'uliyati hamda boshqaruv sifati bilan ham baholamoqda. Natijada barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keluvchi kompaniyalar kapitalni jalb qilishda ustunlikka ega bo'lmoqda.

O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, yashil iqtisodiyotga o'tish va kapital bozorini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda fond bozori infratuzilmasi takomillashib, savdo hajmi, investorlar soni va moliyaviy instrumentlar turlari ortib bormoqda. Shu bilan birga, kapital bozorining YAIMdagi ulushi hali past darajada bo'lib, moliyalashtirishning asosiy manbai sifatida bank kreditlari ustunlik qilmoqda. Bu esa iqtisodiyotda uzoq muddatli investitsiya resurslarining yetishmasligiga olib keladi.

ESG standartlarini joriy etish fond bozorining chuqurligini oshirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishda muhim omil bo'lishi mumkin. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillariga amal qiluvchi kompaniyalar moliyaviy jihatdan barqarorroq bo'lib, investitsiya risklari past bo'ladi hamda kapital qiymati nisbatan arzonlashadi.

Ekologik (E) komponenti doirasida energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda quyosh va shamol energetikasi sohasida yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda, bu esa kelgusida yashil moliya instrumentlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Yashil obligatsiyalar orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish fond bozorining diversifikatsiyasini ta'minlaydi va yangi investorlar qatlamini jalb etadi.

Ijtimoiy (S) komponenti korxonalar faoliyatida inson kapitaliga investitsiyalar, mehnat sharoitlari, xodimlar xavfsizligi, gender tengligi va ijtimoiy himoya masalalarini qamrab oladi. Ushbu mezonlarga rioya qiluvchi kompaniyalar jamiyat

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bilan uyg'un rivojlanadi hamda uzoq muddatda yuqori samaradorlikka erishadi. O'zbekistonda yirik korxonalarda ijtimoiy mas'uliyat dasturlari kengayib borayotgani fond bozorida ESG yondashuvini joriy etish uchun muhim zamin yaratmoqda.

Boshqaruv (G) komponenti korporativ boshqaruv sifati, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, shaffoflik va hisobdorlikni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda ochiq aksiyadorlik jamiyatlarida mustaqil direktorlar instituti joriy etilmoqda, audit qo'mitalari faoliyati kuchaytirilmoqda hamda xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish jarayoni jadallashmoqda. Bu chora-tadbirlar investorlar ishonchini oshirib, fond bozorining jozibadorligini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, ESG standartlarini keng joriy etishga bir qator muammolar mavjud. Kompaniyalarda ESG bo'yicha hisobot yuritish amaliyotining kamligi, institutsional investorlar — pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari va investitsiya fondlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda milliy ESG reyting tizimining yo'qligi asosiy to'siqlar hisoblanadi.

ESG tamoyillarini joriy etishda raqamli texnologiyalar va FinTech yechimlari muhim rol o'ynashi mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari kompaniyalarning ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarini monitoring qilish, risklarni baholash hamda investitsiya portfelli samaradorligini prognozlash imkonini beradi. Raqamli platformalar esa investorlarga ESG ma'lumotlaridan foydalanishni osonlashtirib, bozor shaffofligini oshiradi.

O'zbekiston fond bozorida ESG standartlarini joriy etish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- yirik kompaniyalar uchun ESG hisobotlarini bosqichma-bosqich majburiy etib belgilash;
- yashil, ijtimoiy va barqaror obligatsiyalar bozorini rivojlantirish;
- milliy ESG reyting tizimini shakllantirish;
- institutsional investorlar ishtirokini kengaytirish;
- korporativ boshqaruv standartlarini xalqaro talablar darajasiga yetkazish;
- raqamli monitoring tizimlarini joriy etish.

Mazkur jarayonda davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, davlat aktivlarini xususiylashtirish, IPO va SPO jarayonlarini kengaytirish hamda kapital bozorini liberallashtirish choralarning amalga oshirilishi fond bozoriga yangi emitentlar va investorlar kirib kelishini ta'minlamoqda. ESG standartlarini qo'llash ushbu jarayonlarning samaradorligini oshirib, kompaniyalarning xalqaro moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bundan tashqari, ESG yondashuvi korxonalar faoliyatida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ekologik xavflar, ijtimoiy ziddiyatlar yoki boshqaruvdagi kamchiliklar moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. ESG mezonlari asosida risklarni oldindan aniqlash kompaniyalarning barqarorligini ta'minlaydi va investorlar uchun xavfsiz investitsiya muhitini yaratadi.

1-jadval.

O'zbekiston fond bozorida ESG standartlarini joriy etish imkoniyatlari

N ^o	ESG yo'nalishi	Asosiy omillar	Holati	Ahamiyati
1	Ekologik (E)	Qayta tiklanuvchi energiya va ekologik loyihalar	Rivojlanmoqda	Yashil moliya instrumentlari uchun asos
2	Ijtimoiy (S)	Mehnat sharoiti va ijtimoiy mas'uliyat	Mavjud	Kompaniya barqarorligini oshiradi
3	Boshqaruv (G)	Korporativ boshqaruv va shaffoflik	Takomillashmoqda	Investorlar ishonchini kuchaytiradi
4	Moliyaviy	Yashil va ijtimoiy obligatsiyalar	Boshlang'ich bosqich	Bozorni diversifikatsiya qiladi
5	Investitsion	Xorijiy investorlar ishtiroki	Cheklangan	ESG joriy etilishi bilan ortadi
6	Institutsional	ESG hisobot yuritish	Juda kam	Asosiy rivojlanish yo'nalishi

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi va "Toshkent" RFB ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Keltirilgan jadval ESG standartlarini joriy etish uchun zarur institutsional asoslar mavjudligini, biroq ularni kompleks rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ESG tamoyillarini O'zbekiston fond bozoriga integratsiya qilish kapital bozorining chuqurligini oshirish, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-16-son Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. — Toshkent, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni. "Yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida." — Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Kapital bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar to'plami. — Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliyaviy barqarorlik sharhi va pul-kredit siyosati hisobotlari. — Toshkent, 2023–2025.
5. Kapital bozorini rivojlantirish agentligi. O'zbekiston kapital bozori holati to'g'risida yillik hisobot. — Toshkent, 2023–2025.
6. "Toshkent" Respublika fond birjasi. Birja savdolari statistik byulleteni. — Toshkent, 2024–2025.
7. OECD. Financing Uzbekistan's Green Transition: Capital Market Development and Opportunities for Green Bond Issuance. — Paris: OECD Publishing, 2023.

